

Parecer nº CE22221

A – Apresentação do pedido em apreciação

A Comissão de Ética do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) recebeu no dia 19 de setembro de 2022 o pedido de parecer sobre o projeto intitulado “Ecoansiedade, determinantes e a sua relação com os comportamentos ambientais: um estudo baseado em adolescentes da coorte Geração XXI”, formulado pela investigadora Doutora Ana Isabel Ribeiro.

O projeto tem como objetivos gerais: avaliar os níveis de ecoansiedade em adolescentes de 16 a 18 anos, da coorte Geração XXI (G21); identificar os determinantes ambientais, demográficos, socioeconómicos e psicológicos da ecoansiedade; e estudar a associação entre a ecoansiedade e a adoção de comportamentos pró-ambientais individuais e coletivos. O pedido submetido foi instruído com os documentos obrigatórios para a submissão.

B – Identificação de questões com eventuais implicações éticas ou metodológicas

Na reunião ordinária do mês de setembro, todos os membros da Comissão consideraram que o projeto na sua execução respeita os necessários padrões éticos. A garantia de anonimato e confidencialidade está assegurada. A Comissão de Ética achou por bem recomendar a consideração da realização da avaliação em dois momentos dada a extensão da escala e o risco de exaustão dos participantes, o que poderá, conseqüentemente, interferir com os dados recolhidos.

C – Conclusão

Reconhecendo a relevância do projeto apresentado e considerando que o mesmo satisfaz os requisitos de confidencialidade dos direitos dos potenciais participantes, a Comissão de Ética do ISPUP, sem prejuízo da recomendação acima enunciada, deliberou, nesta data, dar parecer favorável à sua realização. O investigador deve comunicar os resultados, assim que o estudo esteja concluído.

Porto, 29 de setembro de 2022

Aprovado

O Presidente da Comissão de Ética,

Professor Doutor António Martins da Silva